

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫМИ ТРИБУНАЛАМИ В ТУРКЕСТАНЕ

Д.П. Комолов

DSc, профессор Университет экономики и педагогики, Карши

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203227>

Аннотация. В данной статье на основе широкого спектра исторических документов освещается политика репрессий в экономической сфере, проводимая революционными трибуналами, созданными в экстремальных условиях советской власти на территории Туркестанской АССР. Также раскрыты противоречия в деятельности революционных трибуналов и господство анархии в системе.

Ключевые слова: Народный комиссариат юстиции, советская власть, декрет, чрезвычайный суд, выездное судебное заседание, преступление, арест, штраф, смертная казнь.

В Туркестане большевистская власть проводила колониальную политику, что стало причиной возникновения вооруженного сопротивления против советского режима. Советские народные суды в таких условиях не могли обеспечить безопасность авторитарного режима. Поэтому власти считали, что единственным способом достижения своей цели является создание судов с чрезвычайно широкими полномочиями, которые бы безжалостно наказывали любое сопротивление. На этой основе были созданы революционные трибуналы.

24 ноября 1917 года в декрете Совета Народных Комиссаров РСФСР о суде было указано на организацию революционных трибуналов. Судебное разбирательство в революционных трибуналах касалось действий, направленных против советской власти, неподчинения власти, невыполнения приказов, злоупотребления должностными полномочиями государственными служащими, спекуляций и деятельности торговцев и промышленников [1].

В 1918 году, 16 января, председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Ф. Дзержинский обратился с телеграммой в Ташкент, в которой приказал создать чрезвычайные суды для борьбы с контрреволюционными движениями. Этот вопрос был рассмотрен Ташкентским Советом, и было принято «Положение о Ташкентском революционном трибунале». На основе этого положения, 21 февраля 1918 года в Туркестане был создан первый революционный трибунал [2]. Председателем был избран большевик В. Вотинцев. На основе Ташкентского трибунала, трибуналы начали создавать и другие советские органы в различных областях и городах Туркестана. Например, 5 марта 1918 года в Ашхабаде был создан революционный трибунал.

Революционные трибуналы должны были рассматривать преступления, направленные против советской власти и управления, однако на практике они также принимали дела, которые должны были быть рассмотрены народными судами. Более того, решения, принимаемые этими судами, часто были несправедливыми, и в Положении о трибуналах не предусматривалось создания кассационной инстанции для отмены или пересмотра этих решений [3, с. 128].

В Туркестане советская власть посчитала необходимым создание Верховного революционного трибунала для рассмотрения серьезных политических преступлений, имеющих республиканское значение. В результате, 14 сентября 1918 года Туркестанская АССР приняла декрет о «Положении о Верховном революционном трибунале». Согласно этому положению, состав Верховного революционного трибунала должен был включать председателя, двух заместителей председателя и трех членов, избираемых Туркестанским Центральным Исполнительным Комитетом (ЦИК), при этом кандидаты должны были быть членами Туркестанской коммунистической партии. Первым председателем Верховного революционного трибунала был избран коммунист К. Е. Сорокин.

6 мая 1919 года Туркестанский ЦИК принял два новых положения: «О Туркестанском Верховном революционном трибунале» и «О областных революционных трибуналах и их отделениях». Согласно второму положению, местные трибуналы были ликвидированы, и в каждой области был создан областной трибунал. В новых областях, таких как Бухара и Петро-Александровск, были созданы трибуналы на уровне области, которым было поручено рассматривать контрреволюционные действия среди русского населения в Бухарском эмирате и Хивинском ханстве. В городах с населением более 200 тысяч человек Народный комиссариат юстиции должен был организовать отделения областных революционных трибуналов совместно с Высшим революционным трибуналом.

Состав областного революционного трибунала включал председателя, заместителя председателя и трех членов, избираемых областным исполнительным комитетом на три месяца. Областной трибунал рассматривал дела, направленные против советской власти и управления в своем регионе, и выносил решения от имени РСФСР.

До Октябрьской революции в Туркестане основное внимание уделялось выращиванию хлопка, который являлся основным сельскохозяйственным продуктом, а зерно для потребления в основном поставлялось из России. Однако, с учетом того, что в России началась гражданская война, поставки зерна прекратились, и наоборот, последние запасы зерна были вывезены из Туркестана, что привело к голоду. Несмотря на такую ситуацию, советская власть продолжала бороться за ресурсы Туркестана.

15 августа 1921 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) принял декрет, в котором неуплату продовольственного налога приравнивали к контрреволюционным действиям и постановили создать налоговые отделы при революционных трибуналах для наказания за такие действия. 4 января 1922 года Народный комиссариат юстиции Туркестанской АССР дал указание революционным трибуналам выносить приговоры без предварительного расследования для граждан, не оплативших продовольственный налог[4]. На основе этого, в январе-марте 1922 года в некоторых областях Туркестана были проведены выездные судебные заседания, на которых рассматривались дела граждан, не оплативших продовольственный налог.

Революционный трибунал Сырдарьинской области провел выездные судебные заседания в уездах Авлиёта, Чимкент, Перовск и Ташкент; Самаркандский революционный трибунал — в уездах Каттакурган и Джизак; Ферганский революционный трибунал — в уездах Фергана, Андижан и Наманган; Еттисуйский революционный трибунал — в уездах Пишпак, Жаркент и Лепсинск. Например, 14 марта 1922 года выездное заседание Сырдарьинского революционного трибунала под председательством Ступина рассмотрело дела 33 человек, не оплативших продовольственный налог в Тулкобойской волости, и назначило штрафы: 8 человек оштрафованы на дважды превышенную сумму налога, 20 —

на трижды превышенную, а 5 — на пять раз больше[5]. В судебном решении также указывалось, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок, нарушителей будет отправлено в тюрьму на один год, а все их недвижимое имущество будет конфисковано.

В первом квартале 1922 года выездное заседание Сырдарьинского революционного трибунала рассмотрело 76 дел и признало виновными 448 человек. Из них 315 были оштрафованы на двойную сумму налога, а 20 человек лишены имущества.

Дехкане, находившиеся в условиях голода и засухи, не в состоянии были платить налог, и в такой ситуации вынесение судебных решений о взимании штрафов в размере 3-5 раз больше установленной суммы налога с крестьянской семьи, которая нуждалась в куске хлеба, является противоречием логике. В результате их хозяйства были конфискованы в пользу государства, а сами они были лишены свободы. Это привело к гибели целых семей. Например, Улбозор Бекмуродова, проживающая в Полвонарикском районе Самаркандской области, обратилась в революционный трибунал с таким обращением: «Прошу освободить моего мужа от наказания. В нашей семье нет других мужчин. Мои несовершеннолетние дети больны инфекционным заболеванием. Я, как мусульманская женщина, не имею опыта в подобных делах. Вашей помощью вы спасете нашу семью от открытого несчастья»[6].

Меры правительства, направленные на принудительное изъятие продовольствия у населения, привели к тому, что невинные люди подвергались наказаниям, а бедные семьи гибли.

Революционные трибуналы обладали широкими полномочиями при применении наказаний. В Положении о Ташкентском революционном трибунале, утвержденном в январе 1918 года, было указано, что трибунал может применить такие меры наказания, как штрафы, лишение свободы, изгнание из Ташкента, объявление врагом народа, лишение политических прав и конфискация имущества в пользу государства. В другом документе, принятом 14 мая 1919 года, наказания, применяемые революционными трибуналами, стали более жесткими, и их количество увеличилось до девяти типов. Трибуналы получили право приговаривать обвиняемых к высшей мере наказания — смертной казни.

Как указано в первом сборнике законов «Основы уголовного законодательства Туркестанской АССР», только революционные трибуналы могли приговорить к смертной казни, тогда как народным судам такие полномочия не были даны.

С увеличением сопротивления советской власти количество дел, рассматриваемых революционными трибуналами, также увеличивалось. Это подтверждается следующей статистикой. Например, за первые три месяца 1922 года в революционные трибуналы Туркестанской АССР поступило 776 дел, а в следующем квартале их количество возросло до 1055. В течение всего года было рассмотрено 2772 дела из 3404 поступивших. 68 человек были приговорены к высшей мере наказания — смертной казни.

После окончания Гражданской войны в России произошли изменения в государственной системе управления. В частности, система судов, состоящая из народных судов и революционных трибуналов, была заменена единой судебной системой. 31 октября 1922 года Всероссийский ЦИК утвердил новый закон, согласно которому с 1 января 1923 года в РСФСР начинают действовать Верховный суд, губернский суд и народные суды.

18 января 1923 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) принял решение о создании отделения Верховного суда РСФСР в Туркестане. Таким образом, 14 апреля 1923 года были ликвидированы Туркестанский Революционный

трибунал и его нижестоящие органы, и вместо них были организованы отделение Верховного суда РСФСР в Туркестане, областные суды и народные суды.

В заключение, можно сказать, что советская власть, с целью установления контроля над всеми сферами общества, организовала чрезвычайные суды, известные как революционные трибуналы, для подавления всякого сопротивления советскому режиму в регионе. С усилением политической борьбы полномочия чрезвычайных судов расширялись, а применяемые ими меры наказания становились всё более жестокими. Эти суды использовали массовые репрессии и террористические методы против оппозиционных сил, включая аресты и физическое устранение. Порядок ведения дел в трибуналах приводил к нарушению прав человека и был далеко от справедливого судопроизводства. Советская власть передавала в революционные трибуналы не только политические преступления, но и все дела, которые, по её мнению, требовали более строгого наказания. Таким образом, трибуналы служили как органы наказания, в первую очередь для осуществления политического, военного и экономического террора, что способствовало укреплению власти советского правительства в этих областях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры 1917-1954 гг. Сборник документов. – М.: Госюриздат, 1955. – С. 31.
2. Архив Ташкентской области, фонд 2, опись 1, дело 234, лист 8.
3. Победа Великой Октябрьской социалистической революции в Туркестане. Сборник документов. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1947. – 132 с.
4. Национальный архив Узбекистана, фонд Р-38, опись 2, дело 270, листы 29-30.
5. Национальный архив Узбекистана, фонд Р-38, опись 2, дело 302, лист 154.
6. Национальный архив Узбекистана, фонд Р-38, опись 2, дело 58, лист 29.